

Método neutrosófico para medir la socialización del conocimiento en la relación Investigación – Postgrado en la Universidad.

Neutrosophic method to measure the socialization of knowledge in the Research - Graduate relationship at the University.

Fernando de Jesús Castro Sánchez¹, Jesús Estupiñán Ricardo², and Marcos Aníbal Lalama Flores³

¹ Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Ambato, Ecuador. ua.fernandocastro@uniandes.edu.ec

² Instituto Superior Tecnológico de Investigación Científica e Innovación ISTICI, Quito, Ecuador. jestupinan2728@gmail.com

³ Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Ambato, Ecuador. ua.marcoslalama@uniandes.edu.ec

Resumen. La universidad es, por excelencia, una institución dedicada al trabajo social a través del conocimiento; sus procesos de formación, producción, difusión, aplicación y generalización de conocimientos y tecnologías están orientados hacia el desarrollo social e institucional en diversas dimensiones: teóricas, metodológicas, educativas, societales, medioambientales y culturales. En este contexto, la sinergia entre investigación y postgrado se presenta como uno de los ámbitos más prometedores para la producción y socialización de conocimientos desde la universidad, contribuyendo así a su responsabilidad institucional y pertinencia social. En este sentido, el objetivo de esta investigación es desarrollar un método neutrosófico para medir la socialización del conocimiento en la relación investigación-postgrado en la universidad. Se prestará especial atención a la unidad teórico-práctica que clarifica los conceptos de socialización y socialización del conocimiento, así como a los distintos impactos de la investigación universitaria en este proceso. Asimismo, se examinará la evidencia de resultados de la relación entre investigación y postgrados en la Universidad Regional Autónoma de los Andes, UNIANDES, en Ecuador. A través de este enfoque, se busca analizar de manera integral la relación entre la universidad y la socialización del conocimiento, destacando los múltiples impactos y avances generados en UNIANDES en esta dinámica.

Palabras Claves: método neutrosófico, universidad, socialización del conocimiento, sinergia investigación – postgrado.

Abstract. The university is, par excellence, an institution dedicated to social work through knowledge; its processes of training, production, dissemination, application and generalization of knowledge and technologies are oriented towards social and institutional development in various dimensions: theoretical, methodological, educational, societal, environmental and cultural. In this context, the synergy between research and postgraduate studies is presented as one of the most promising areas for the production and socialization of knowledge from the university, thus contributing to its institutional responsibility and social relevance. In this sense, the objective of this research is to develop a neutrosophic method to measure the socialization of knowledge in the research-postgraduate relationship at the university. Special attention will be paid to the theoretical-practical unit that clarifies the concepts of socialization and socialization of knowledge, as well as to the different impacts of university research in this process. Likewise, the evidence of results of the relationship between research and postgraduate studies at the Universidad Regional Autónoma de los Andes, UNIANDES, in Ecuador will be examined. Through this approach, the aim is to comprehensively analyze the relationship between the university and the socialization of knowledge, highlighting the multiple impacts and advances generated at UNIANDES in this dynamic.

Keywords: neutrosophic method, university, socialization of knowledge, research-postgraduate synergy.

1 Introducción

La socialización ha constituido un objeto de estudio principal de la teoría social durante los siglos XIX, XX y las primeras décadas del presente siglo XXI. Los clásicos en este campo del conocimiento (Marx, Weber,

Durkheim, Simmel, Parsons, Luchmann, entre otros) ofrecieron siempre una visión y contenido de este proceso, típicamente social, y que inevitablemente impregna cualquier análisis sociológico, psicológico, de contexto político y sociocultural y también de desarrollo institucional y comportamiento de los individuos. En unos casos los énfasis se orientaron a la conformación de lo grupal, colectivo o institucional desde la incidencia de factores y actividades sociales (socioeconómicas, políticas, educativas, culturales, entre otras), y, en otros casos, el centro de análisis y propuestas han tenido como centro la conformación del sistema de valores, actitudes y creencias de los individuos como expresión de continuidad y/o ruptura de las características específicas de lo social [1].

Igualmente, en Teoría Social y en Sociología, en dependencia de los momentos históricos de análisis, se ha considerado las repercusiones de distintos agentes de la socialización, como la familia, la escuela (con sus distintos niveles), los medios de comunicación y más recientemente todo el ámbito de acción de la virtualidad propiciado por el desarrollo de las tecnologías de informatización/digitalización/trabajo en redes [1].

Por tanto, de esta primera exploración conceptual, quedan dos importantes aspectos de valor heurístico para el estudio. Primero: los procesos de socialización, con carácter objetivo en el desarrollo social, se presentan como procesos de inter-incidencia de los planos individual, colectivo institucional y propiamente social en el devenir sociohistórico. Segundo, por diferentes condiciones y vías la universidad se convierte en agente de socialización, tales como su condición de institución educativa como por las fortalezas que adquieren a su interior y en su acción social la informatización/digitalización/trabajo en redes.

En cuanto al concepto socialización del conocimiento, este busca aprehender un proceso similar al anteriormente descrito, pero referido al conocimiento como producto humano en general y, para el caso específico del ámbito temático de este trabajo, como producto de la investigación científica; socialización del conocimiento se refiere al proceso de circulación del conocimiento entre investigadores individuales, en equipos de investigación y en sus entornos interno institucional y externo social [2]. Es una socialización que la investigación cumple mediante la importante función de relacionar problemas y soluciones de ciencia, tecnología o tecnociencia, mediante procedimientos investigativos sistematizados [3].

De igual modo, al día de hoy, para una economía y sociedad cada vez más articuladas con la dirección, organización y producciones basadas en el conocimiento, esta socialización tiene por base a la gestión del conocimiento proceso que implica utilizar tecnologías y prácticas para potenciar la inteligencia colectiva y alcanzar adecuados relacionamientos en cuatro tipos de procesos que conectan al conocimiento tácito con el conocimiento explícito a nivel institucional, con su extensión y realización social y con su proceso de retorno y retroalimentación a lo institucional. Esto se refiere a: 1) la socialización, como transformación de conocimiento tácito en conocimiento tácito; 2) la externalización, como transformación de conocimiento tácito en conocimiento explícito; 3) la combinación, como transformación de conocimiento explícito en conocimiento explícito; y la internalización como transformación del conocimiento explícito en conocimiento tácito [4].

La universidad, que es una creación sociocultural, ha devenido en importante institución de trabajo social con el conocimiento. La medición de sus estándares de calidad, pertinencia y excelencia tiene sentido en relación al cumplimiento de esa función (IESALC – UNESCO, 2023). Esto implica realizar procesos de formación, producción, difusión, aplicación y generalización de conocimientos (y tecnologías) para la sociedad, lo cual la universidad desarrolla en compañía de otras instituciones similares, de organizaciones como las empresas y con diversos centros socioculturales. Carlos Tünnerman, quien dedicó su fecunda vida académica a la comprensión y promoción de este valor de la universidad, lo caracterizó como una condición prioritaria y estratégica [5].

Este nicho de estudios sobre las relaciones entre universidad y socialización del conocimiento es multidimensional y contiene aspectos de connotación conceptual, así como de trascendencia en un sentido práctico para la gestión institucional universitaria [6]. Entre otros problemas/temas, resaltan: 1) el análisis de la propia relación entre la universidad, la socialización en general y la socialización del conocimiento en particular; 2) los estudios de evidencias y validación sobre los aportes de los procesos universitarios al proceso de socialización del conocimiento; 3) la relevancia y aporte particular a la socialización del conocimiento en las sinergias entre investigación y postgrado; 4) las reflexiones sobre las múltiples incidencias de la investigación universitaria y sus resultados en la socialización del conocimiento y su utilización en el desarrollo social; y 5) la medición de eficacia, efectividad y eficiencia en las vías o mecanismos (redes, congresos publicaciones, entre otros) mediante los cuales las universidades logran la mayor socialización posible de sus productos del conocimiento, logrados por intermedio de todos o algunos de sus procesos sustanciales anteriormente enunciados.

El presente trabajo combina varios de estos momentos, al partir de un esclarecimiento de los conceptos de socialización y socialización del conocimiento. Se insiste en la idea de los diversos impactos de la investigación universitaria en este proceso y se evalúa el tema de las sinergias entre investigación y postgrado. A partir de esta base teórica, se procede a evidenciar los resultados primarios pero crecientes de la experiencia institucional de relación investigación-postgrado en la Universidad Regional Autónoma de los Andes, UNIANDÉS, Ecuador. De esta manera, se busca reflejar cómo esta experiencia se configura como una expresión de un momento superior en la socialización del conocimiento gestado en la universidad, alineándose con el objetivo principal de desarrollar un método neutrosófico que permita medir dicha socialización de manera efectiva.

2 Materiales y métodos

La toma de decisiones es un proceso de selección entre cursos de alternativas, basado en un conjunto de criterios, para alcanzar uno o más objetivos [7]. La toma de decisiones es definida como [8]: el proceso de identificación de un problema u oportunidad y la selección de una alternativa de acción entre varias existentes, es una actividad diligente clave en todo tipo de organización. Un proceso de toma de decisiones donde varían los objetos o decisiones, es considerado como un problema de toma de decisiones multicriterio [9]. La evaluación multicriterio constituye una optimización con varias funciones objetivo simultaneas y un agente decisor. La ecuación 1 formaliza el problema planteado.

$$Max = F(x), x \in X \tag{1}$$

Donde:

x: es un vector $[x_1, \dots, x_n]$ de las variables de decisión.

X: es la denominada región factible. Representa el dominio de valores posible que puede tomar la variable.

F(x): es un vector $[F_1x, \dots, F_nx]$ de las P funciones objetivos que recogen los criterios.

Max: representa la función a maximizar, esta no es restrictiva.

Específicamente los problemas multicriterio discretos constan básicamente de dos tipos de datos que constituyen el punto de partida para diferentes problemas de toma de decisiones multicriterio discreto (DMD).

2.1 Tomas de decisiones

Cada problema de toma de decisiones puede ser diferente, sin embargo a partir de la versatilidad de su naturaleza se puede definir un procedimiento para la resolución de problemas. La Figura 1 muestra un esquema para la resolución de problemas de toma de decisiones.

Figura 1: Procedimiento para la resolución de problemas de toma de decisiones.

Para la resolución de problemas de toma de decisiones, diversos han sido los métodos multicriterios propuestos. Cuando se desea emitir una ponderación para una determinada alternativa, los métodos de ordenamiento y agregación representan una forma viable para su aplicación [10]. Dentro de los métodos multicriterio clásicos se encuentra la ponderación lineal. El método consiste en calcular una puntuación global r_i para cada alternativa A_i tal como expresa la ecuación 2.

$$R_i = \sum_j W_j r_{ij} \tag{2}$$

La ponderación lineal representa un método compensatorio, se aplica posterior a una normalización previa. El método es aplicado en casos donde se posee un conjunto m de alternativas y n criterios [11-13]. Para cada criterio j el decisor estima cada alternativa i . Se obtiene la evaluación a_{ij} de la matriz de decisión que posee una ponderación cardinal ratio. Se asigna un peso $W_j (j = 1, n)$ también del tipo cardinal ratio para cada uno de los criterios C_j .

En el contexto de los métodos multicriterio, se introducen los números neutrosóficos con el objetivo de representar la neutralidad [14, 15]. Constituye las bases de teorías matemáticas que generalizan las teorías clásicas y difusas tales como los conjuntos neutrosóficos y la lógica neutrosófica [16],[17]. Un número neutrosófico (N) se representa de la siguiente forma [18, 19]:

Sean $N = \{(T, I, F) : T, I, F \subseteq [0, 1]\}n$, una valuación neutrosófica es un mapeo de un grupo de fórmulas proporcionales a N , esto es que por cada sentencia p se tiene [20-22]:

$$v(p) = (T, I, F) \tag{3}$$

Donde:

T: representa la dimensión del espacio que representa la verdad,

I: representa la falsedad,

F: representa la indeterminación.

Matemáticamente se puede definir un método de Ponderación Lineal Neutrosófico como una 3-tupla (R, W, r) tal como representa la ecuación 4:

$$R_{i(T,I,F)} = \sum_j W_{j(T,I,F)} r_{ij(T,I,F)} \quad (4)$$

Donde:

- $R_{i(T,I,F)}$: representa la función resultante que refiere una dimensión del espacio verdad, falsedad e indeterminación (T, I, F) .
- $W_{j(T,I,F)}$: representa el peso del criterio j asociados a los criterios que refiere una dimensión del espacio verdad, falsedad e indeterminación (T, I, F) .
- r_{ij} : representa la evaluación de la alternativa i respecto al criterio j que refiere una dimensión del espacio verdad, falsedad e indeterminación (T, I, F) .

3 Diseño del método neutrosófico para medir la socialización del conocimiento en la relación Investigación – Postgrado en la Universidad

El método neutrosófico propuesto está diseñado para medir la socialización del conocimiento en la relación Investigación – Postgrado en la Universidad. Basa su funcionamiento a partir de técnicas multicriterio, multiexperto donde se modela el cumplimiento de los indicadores de socialización del conocimiento. Utiliza en su inferencia el método multicriterio Ponderación Lineal Neutrosófica. El método está diseñado mediante una estructura de tres etapas:

Etapa 1: Identificación de los criterios evaluativos

Representa el conjunto de criterios que se valoran para medir la socialización del conocimiento en la relación Investigación – Postgrado en la Universidad. Constituye un enfoque multicriterio formalizado como:

$C = \{c_1, \dots, c_n\}$, $n \geq 2$, criterios que se valoran para medir la socialización del conocimiento.

Etapa 2: Determinación de los pesos

Para la determinación de los pesos asociados a los criterios evaluativos, se utiliza un enfoque multiexperto de modo que:

$E = \{e_1, \dots, e_m\}$, $m \geq 2$, donde E , representa los expertos que intervienen en el proceso.

Etapa 3: evaluación neutrosófica para medir la socialización del conocimiento

La etapa de evaluación representa el procesamiento del método para emitir el resultado de la inferencia propuesta. Se procesan los datos empleando el método de la ponderación lineal mediante la ecuación 4. Como resultado se mide la socialización del conocimiento en la relación Investigación – Postgrado en la Universidad.

4 Resultados y discusión

Para la implementación del método propuesto se realizó un estudio de caso donde se analizó el comportamiento de los indicadores evaluativos para medir la socialización del conocimiento en la relación Investigación – Postgrado. Para este estudio de caso, se tomó como referencia la Universidad Regional Autónoma de los Andes, UNIANDES, Ecuador, en el periodo de 2019 a 2023. Obteniéndose los siguientes resultados:

Etapa 1: Identificación de los criterios evaluativos

Para identificar los criterios que permitan medir la socialización del conocimiento en la relación investigación-postgrado en la Universidad Regional Autónoma de los Andes (UNIANDES), se consultó a un total de 11 expertos en diversas áreas del conocimiento. Este panel estuvo compuesto por académicos con especialidades en educación superior, desarrollo de políticas educativas, gestión del conocimiento, y metodologías de investigación. Los expertos, que fomentaron un enfoque multidisciplinario, poseen amplia experiencia en el ámbito universitario y han participado activamente en proyectos de investigación y desarrollo en colaboración con entidades educativas y sociales. Los criterios de inclusión se basaron en su formación académica, sus publicaciones en revistas especializadas, y su trayectoria en la implementación de programas de postgrado y proyectos investigativos, asegurando así que los participantes tuvieran una sólida comprensión tanto de la investigación como de la socialización del conocimiento.

A continuación, se presentan los 12 criterios evaluativos sugeridos por los expertos para medir el estado de socialización del conocimiento en la relación investigación-postgrado en UNIANDES:

Tabla 1: Criterios para medir experiencia pedagógica para ingresar a la Educación Superior.

ID	Criterios
C ₁	Alcance de publicaciones: Evaluar la cantidad y calidad de publicaciones producidas por el personal académico en relación con las investigaciones.
C ₂	Participación de estudiantes en investigaciones: Medir la involucración de los estudiantes de postgrado en proyectos de investigación.
C ₃	Impartición de seminarios y talleres: Analizar la frecuencia y relevancia de eventos que busquen difundir el conocimiento generado.
C ₄	Colaboraciones interinstitucionales: Examinar la existencia de enlaces y proyectos conjuntos con otras universidades o instituciones.
C ₅	Transferencia de tecnología: Evaluar cómo se traducen los resultados de investigación en productos o servicios prácticos.
C ₆	Propuestas de políticas educativas: Medir la elaboración de políticas basadas en los hallazgos de la investigación que impacten en la educación superior.
C ₇	Sistema de asesorías: Analizar la eficiencia de los programas de asesoramiento entre investigadores y estudiantes de postgrado.
C ₈	Redes de conocimiento: Evaluar la creación y mantenimiento de redes académicas para la cooperación y difusión del conocimiento.
C ₉	Evaluación de tesis doctorales: Analizar la relevancia y aplicación de los temas de investigación en las tesis de postgrado.
C ₁₀	Satisfacción del estudiante: Medir el grado de satisfacción de los estudiantes de postgrado respecto a la integración del conocimiento en sus programas.
C ₁₁	Impacto social de la investigación: Evaluar cómo la investigación ha influido en la comunidad y en la sociedad en general.
C ₁₂	Generalización de resultados: Examinar la capacidad de los hallazgos de investigación para ser aplicados en contextos más amplios, más allá de la universidad.

Etapas 2: Determinación de los pesos

Para la etapa de determinación de los pesos atribuidos a los criterios, se realizó la consulta al panel de expertos que expresaron sus valoraciones sobre los criterios. Se obtuvieron las tablas valorativas las cuales fueron agregadas en una tabla resultante mediante números neutrosóficos definidos en la tabla 2.

Tabla 2: Términos lingüísticos empleados.

Término lingüístico	Números SVN
Extremadamente alto(EA)	[1,0,0]
Muy muy alto (MMA)	[0.9, 0.1, 0.1]
Muy alto (MA)	[0.8,0,15,0.20]
Alto (A)	[0.70,0.25,0.30]
Medianamente alto (MDA)	[0.60,0.35,0.40]
Media(M)	[0.50,0.50,0.50]
Medianamente bajo (MDB)	[0.40,0.65,0.60]
Bajo (B)	[0.30,0.75,0.70]
Muy bajo (MB)	[0.20,0.85,0.80]
Muy muy bajo (MMB)	[0.10,0.90,0.90]
Extremadamente bajo (EB)	[0,1,1]

La tabla 3 muestra el resultado de la valoración de los criterios una vez realizado el proceso de agregación.

Tabla 3: Peso atribuido a los criterios a partir de la consulta a expertos.

Criterios	Valoración del criterio $W_{(T,I,F)}$
C ₁	[0.9, 0.1, 0.1]
C ₂	[0.8,0,15,0.20]
C ₃	[1,0,0]
C ₄	[1,0,0]
C ₅	[0.9, 0.1, 0.1]

Criterios	Valoración del criterio $W_{(T,I,F)}$
C ₆	[0.8,0,15,0.20]
C ₇	[1,0,0]
C ₈	[1,0,0]
C ₉	[0.70,0.25,0.30]
C ₁₀	[0.8,0,15,0.20]
C ₁₁	[1,0,0]
C ₁₂	[0.70,0.25,0.30]

Etapa 3: evaluación neutrosófica de la a socialización del conocimiento en la relación Investigación – Postgrado

A partir del comportamiento de los pesos atribuidos a las alternativas y el desarrollo de los criterios definidos, se determina mediante un proceso de agregación el grado de pertenencia de cada criterio para el caso de estudio. La tabla 4 muestra el resultado del cálculo realizado.

Tabla 4: Procesamiento del sistema de toma de decisiones.

Criterios	Pesos $W_{(T,I,F)}$	Preferencias	$R_{i(T,I,F)}$
C ₁	[0.9, 0.1, 0.1]	[1,0.10,0.15]	[0.9, 0.1, 0.1]
C ₂	[0.8,0,15,0.20]	[0.75,0.10,0.15]	[0.77,0.25,0.30]
C ₃	[1,0,0]	[1,0.10,0.15]	[1,0.10,0.10]
C ₄	[1,0,0]	[1,0.10,0.15]	[1,0.10,0.10]
C ₅	[0.9, 0.1, 0.1]	[1,0.10,0.15]	[0.95, 0.1, 0.1]
C ₆	[0.8,0,15,0.20]	[0.9, 0.1, 0.1]	[0.85,0,15,0.20]
C ₇	[1,0,0]	[0.75,0.10,0.15]	[0.87,0,15,0.20]
C ₈	[1,0,0]	[1,0.10,0.15]	[1,0.10,0.10]
C ₉	[0.70,0.25,0.30]	[1,0.10,0.15]	[0.85,0,15,0.20]
C ₁₀	[0.8,0,15,0.20]	[1,0.10,0.15]	[0.85,0,15,0.20]
C ₁₁	[1,0,0]	[0.9, 0.1, 0.1]	[0.9, 0.1, 0.1]
C ₁₂	[0.70,0.25,0.30]	[1,0.10,0.15]	[0.85,0,15,0.20]
Índice			[0.9, 0.1, 0.1]

Para el caso de análisis se evidencia un índice de 0.90 lo que representa un índice Muy alto (MA) En la medición de la socialización del conocimiento en la relación investigación-postgrado en la Universidad Regional Autónoma de los Andes (UNIANDES). El resultado expresa que el cumplimiento de los indicadores se comporta de forma adecuada. Sin embargo, se establecen un conjunto de indicadores que deben ser potenciados para mejorar el cumplimiento de los objetivos trazados.

Los resultados arrojados por el método neutrosófico indican que UNIANDES ha logrado establecer un marco efectivo para la socialización del conocimiento, reflejando su compromiso e impacto en el contexto educativo y social ecuatoriano.

Durante el periodo analizado, de 2019 a 2023, se ha evidenciado un crecimiento significativo en las funciones de investigación de la universidad. Este desarrollo no solo abarca aspectos cualitativos, como la mejora en la planeación y ejecución de proyectos relacionados con problemáticas locales, sino también aspectos cuantitativos, que incluyen un aumento en la producción de publicaciones de alto nivel en bases de datos regionales e internacionales. Estos logros subrayan la efectividad de la universidad en integrar sus funciones educativas y de investigación, contribuyendo así al proceso de integración universidad-sociedad.

Asimismo, UNIANDES ha implementado con éxito varios programas de postgrado, como la Maestría en Administración y Dirección de Empresas, la Maestría en Enfermería, y la Maestría en Derecho, lo que no solo enriquece la oferta académica, sino que también refuerza las sinergias entre la investigación y la formación de profesionales capacitados. Estos programas son testimonio del enfoque proactivo de la universidad hacia la formación integral de sus estudiantes, preparando a futuros líderes que pueden aplicar el conocimiento generado para enfrentar desafíos en sus respectivos campos.

Los resultados de esta investigación destacan el rol crucial de UNIANDES en el avance de la socialización del conocimiento, mostrando cómo la colaboración entre investigación y postgrado puede resultar en un impacto positivo tanto en el ámbito académico como en la sociedad en general. Este enfoque ha permitido a la universidad posicionarse como un agente de cambio en el contexto de la educación superior ecuatoriana.

5 Discusiones

El proceso universidad y socialización del conocimiento apunta hacia una socialización del conocimiento como proceso de circulación del conocimiento en la relación universidad – sociedad que trascurre entre investigadores individuales, en los equipos de investigación, y entre estos y sus entornos interno institucional y externo social. En los siguientes aspectos se puede precisar mejor esta conexión entre la universidad y la socialización de sus conocimientos y tecnologías:

- a. Las funciones universitarias (formación, investigación y vinculación con la sociedad) tienen como meta incorporar el conocimiento al contexto social. La formación de competencias y su integración social mediante la práctica profesional es el modo de socialización de la formación universitaria de tercero y cuarto nivel; la investigación socializa conocimientos y productos que son resultado de procedimientos sistematizados uni, multi y transdisciplinarios; y en el caso de la vinculación con la sociedad se trata de la armonización de actores, saberes y acciones que viabilizan mejoras incrementales o cambios más radicales en entornos societales de mayor o menor condición territorial y en el entramado de relaciones sociales de individuos, grupos y comunidades [23].
- b. Específicamente, para la función de investigación, se trata de una actividad de impacto técnico y cultural que conecta nuevos conocimientos con necesidades y demandas del desarrollo social en general y de instituciones específicas. Este aporte se gestiona según la estructura y fortalezas de cada institución, y las universidades las planifican y ejecutan mediante proyectos de investigación centrados en la solución de problemas propios, de otras instituciones y localizados en actividades sociales específicas (económicas, sociales, culturales, de impacto ambiental, entre otras).
- c. Para cumplir esta relación entre universidad y socialización de conocimientos se ha ampliado el modo de reconocer sus aportes e impactos. Esto conlleva a que la proyección y aceptación de los beneficios del conocimiento y tecnologías producidos por la universidad y con sus relaciones interinstitucionales no se reduzcan a contextos societales (institucional, comunitario, local, regional, nacional), como lo tradicionalmente más reconocido, sino que también se extiende a los aportes e impactos en los desarrollos teórico y metodológico de la propia ciencia, a la renovación en las relaciones ciencia – docencia y sus procesos de enseñanza aprendizaje, en la formación cultural y científica de los investigadores que conforman la comunidad de investigación universitaria, entre otros. Entiéndase como una mirada de amplio espectro en los impactos de la investigación universitaria, porque los impactos son múltiples y todos inciden directa o indirectamente en el desarrollo social.
- d. También la gestión universitaria proyecta la socialización de sus productos de conocimiento e innovación con mecanismos y procedimientos que multiplican los efectos sociales de la investigación universitaria y amplían su visibilidad desde lo institucional a otros entornos (locales, nacionales, regionales y globales). El trabajo en redes intra e interinstitucionales, el desarrollo de congresos y el trabajo editorial para las publicaciones en formatos digitales se presentan como alternativas más efectivas y eficientes de integración social de las producciones universitarias.

Visto desde una perspectiva histórica, con la renovación de los modelos de desarrollo que tiene lugar en las últimas décadas, las universidades avanzaron en su integración a la sociedad y en el reconocimiento de sus necesidades y demandas. Ya sea por la prioridad a la excelencia científica y las demandas tecno económicas, o por las exigencias de responsabilidad y pertinencia social en los procesos de evaluación y acreditación, los vínculos entre universidad y sociedad y la socialización del conocimiento con participación de las instituciones universitarias avanzaron en lo cuantitativo y cualitativo.

También en la potenciación del postgrado como formación de cuarto nivel se manifestó y desarrolló una vía para la socialización de conocimientos y tecnologías donde se evidenciaban nuevas fortalezas de carácter más integrativas entre la institución universitaria y otras instituciones sociales. Al saber experto universitario se unió la experticia relacionada con el saber hacer de profesionales de sectores productivos y de servicios.

Una consecuencia gradual pero inevitable fue la renovación en los modelos pedagógicos, con carácter más innovador, que impactó tanto a la dimensión de especialización como al eje de investigación/titulación de los programas de postgrados. En tales condiciones mejoró la integración entre investigación y postgrado y se fue alcanzando una condición más productiva frente al conocimiento y su socialización en la perspectiva de espectro más amplio ya analizada, donde es preciso recalcarlo, los impactos son múltiples (en lo teórico, lo metodológico, lo pedagógico, lo social y medioambiental) y todos inciden directa o indirectamente en el desarrollo social.

La universidad no constituye la única institución de producción y socialización de conocimientos, las empresas y otras instituciones socioculturales como la educación general y los medios de comunicación pueden cumplir este papel [24]. Lo distintivo de la universidad radica en la diversidad de sus aportes a la socialización del conocimiento, desde distintos campos de conocimiento, en una única institución, así como la variedad de vías estructurales y funcionales que contiene para responder a ese valor institucional: formación de tercero y cuarto nivel, investigación científica, vinculación universidad – sociedad, formación de redes de conocimiento interinstitucionales, entre otras [25].

En el proceso de formación de cuarto nivel, las universidades encuentran uno de los mejores instrumentos de socialización del conocimiento. Las relaciones interinstitucionales que se generan en la educación postgraduada y mediante la combinación del saber experto universitario y el saber hacer del profesional que propende a su superación en el postgrado universitario, fortalece la principal condición de la socialización del conocimiento desde la investigación: la formulación de problemas científicos y de la profesión de relevancia institucional.

Un aspecto menos tratado en la literatura científica sobre la educación de postgrado (con énfasis en la modalidad de maestrías), en su proyección investigativa y en los procesos de integración social del conocimiento, se refieren a la correlación entre los momentos reproductivos y productivos del conocimiento en su diseño. El fortalecimiento de los espacios investigativos (de producción de conocimientos) en la conformación y desarrollo de los programas debe tenerse como prioridad que no debe estar reñida con tendencias de excesiva flexibilidad en la forma de titulación y de reducción del tiempo necesario de formación del graduado.

Otro aspecto no suficientemente considerado en los enfoques sobre formación de cuarto nivel en la modalidad de maestrías y sus aportes a la socialización del conocimiento se refiere a la permanencia de una visión estrecha de los impactos investigativos que se pueden derivar de la ejecución de sus programas, especialmente en su eje de investigación/titulación. Como fue analizado en el apartado 3.1, la socialización del conocimiento se realiza en la dialéctica entre sus dimensiones individual, colectiva y propiamente institucional/social. Por ello, la presencia e incidencia de estudios orientados a desarrollos teóricos, de mejoras de metodología en el campo, de aprendizajes formativos o de desarrollo cultural de la profesión son parte necesaria del carácter socializador del conocimiento que es consustancial a la relación universidad – sociedad.

6 Conclusión

Los resultados arrojados a partir del desarrollo del método neutrosófico propuesto, demuestran el amplio interés que genera en la comunidad de investigación universitaria, y particularmente en los estudios de gestión institucional, el cumplimiento de la responsabilidad de las instituciones de educación superior respecto a la acción social de su producción de conocimientos y tecnologías.

Se confirma mediante el análisis de la experiencia institucional de relaciones de la universidad y la socialización de conocimientos en UNIANDÉS, dos aspectos clave relacionados con el propósito del estudio contenido en el presente trabajo: 1) la sinergia investigación – postgrado sí clasifica como valioso recurso en la relación entre la universidad y la socialización de conocimiento; y 2) el criterio teórico – metodológico de ampliación de los aportes e impactos de la investigación universitaria.

Se evidencia el avance en la relación sinérgica de la investigación y el postgrado en UNIANDÉS para el período y los programas de formación de cuarto nivel examinados. Los aportes a la socialización del conocimiento mediante la relación investigación – postgrado se ha diversificado y puede escalar en sus niveles de calidad y pertinencia con la adopción de valiosas prácticas como: el fomento de sistemas integrados de información académica de cuarto nivel, nacional e internacional, así como de programas de postgrados interinstitucionales que sustentan la vinculación entre pares científicos que ayuda a crear grupos y líneas de investigación para el trabajo científico en cooperado en redes de conocimiento.

Referencias

- [1] H. Simkin, and G. Becerra, “El proceso de socialización: Apuntes para su exploración en el campo psicosocial,” *Ciencia, docencia y tecnología*, no. 47, pp. 00-00, 2013.
- [2] L. M. Lezama, “Concepciones teóricas de los procesos cognitivos individuales y compartidos,” *Copémico*, vol. 21, no. 40, pp. 6-15, 2024.
- [3] A. R. Rodríguez, W. L. S. Álava, L. D. S. Jara, and F. I. G. Castro, “Las Categorías Enseñanza, Aprendizaje; Desarrollo, Innovación Educativa y formación. Relaciones entre ellas,” *Revista Científica Arbitrada Multidisciplinaria PENTACIENCIAS*, vol. 4, no. 3, pp. 178-183, 2022.
- [4] R. Muthueloo, N. Shanmugam, and A. P. Teoh, “The impact of tacit knowledge management on organizational performance: Evidence from Malaysia,” *Asia Pacific Management Review*, vol. 22, no. 4, pp. 192-201, 2017.
- [5] C. T. Bernheim, *La educación superior en América Latina y el Caribe: diez años después de la Conferencia Mundial de 1998*: Pontificia Universidad Javeriana, 2008.
- [6] H. Idrees, J. Xu, S. A. Haider, and S. Tehseen, “A systematic review of knowledge management and new product development projects: Trends, issues, and challenges,” *Journal of Innovation & Knowledge*, vol. 8, no. 2, pp. 100350, 2023.
- [7] S. Herbert, “The new science of management decision,” *New York*, 1960.
- [8] E. B. F. Fincowsky, “Toma de decisiones empresariales,” *Contabilidad y Negocios* vol. Vol 6, No 11, pp. 113-120. ISSN 1992-1896, 2011.
- [9] B. B. Fonseca, K. M. Kelly, and W. S. Grass, “Sistema informático para la gestión de reportes de incidencias de mantenimiento en la Facultad de Ciencias y Tecnologías Computacionales,” *Serie Científica de la Universidad de las Ciencias Informáticas*, vol. 12, no. 6, pp. 40-54, 2019.

- [10] F. Morey Cortès, “El sistema alimentario global: ponderación cuantitativa de las variables del modelo en el entorno de Cataluña,” *Universitat Politècnica de Catalunya*, 2019.
- [11] S. D. Álvarez Gómez, A. J. Romero Fernández, J. Estupiñán Ricardo, and D. V. Ponce Ruiz, “Selección del docente tutor basado en la calidad de la docencia en metodología de la investigación,” *Conrado*, vol. 17, no. 80, pp. 88-94, 2021.
- [12] J. E. Ricardo, V. M. V. Rosado, J. P. Fernández, and S. M. Martínez, “Importancia de la investigación jurídica para la formación de los profesionales del Derecho en Ecuador,” *Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores*, 2020.
- [13] J. E. Ricardo, J. J. D. Menéndez, and R. L. M. Manzano, “Integración universitaria, reto actual en el siglo XXI,” *Revista Conrado*, vol. 16, no. S 1, pp. 51-58, 2020.
- [14] F. Smarandache, “Significado Neutrosófico: Partes comunes de cosas poco comunes y partes poco comunes de cosas comunes,” *Serie Científica de la Universidad de las Ciencias Informáticas*, vol. 18, no. 1, pp. 1-14, 2025.
- [15] F. Smarandache, “Neutrosofía y Plitogenia: fundamentos y aplicaciones,” *Serie Científica de la Universidad de las Ciencias Informáticas*, vol. 17, no. 8, pp. 164-168, 2024.
- [16] M. Leyva-Vázquez, and F. Smarandache, *Computación neutrosófica mediante Sympy: Infinite Study*, 2018.
- [17] O. Mar Cornelio, Y. Zulueta Véliz, and M. Leyva Vázquez, “Sistema de apoyo a la toma de decisiones para la evaluación del desempeño en la Universidad de las Ciencias Informáticas,” 2014.
- [18] M. L. Vázquez, and F. Smarandache, *Neutrosofía: Nuevos avances en el tratamiento de la incertidumbre: Infinite Study*, 2018.
- [19] O. Mar, I. Santana, YunweiChen, and G. Jorge, “Model for decision-making on access control to remote laboratory practices based on fuzzy cognitive maps,” *Revista Investigación Operacional*, vol. 45, no. 3, pp. 369-380, 2024.
- [20] J. E. Ricardo, M. Y. L. Vázquez, A. J. P. Palacios, and Y. E. A. Ojeda, “Inteligencia artificial y propiedad intelectual,” *Universidad y Sociedad*, vol. 13, no. S3, pp. 362-368, 2021.
- [21] I. A. González, A. J. R. Fernández, and J. E. Ricardo, “Violación del derecho a la salud: caso Albán Comejo Vs Ecuador,” *Universidad Y Sociedad*, vol. 13, no. S2, pp. 60-65, 2021.
- [22] G. Á. Gómez, J. V. Moya, J. E. Ricardo, and C. V. Sánchez, “La formación continua de los docentes de la educación superior como sustento del modelo pedagógico,” *Revista Conrado*, vol. 17, no. S1, pp. 431-439, 2021.
- [23] J. Morales, “Universidad: docencia, investigación y extensión. Procesos integrados, interdependientes e irreducibles,” *Revista Latinoamericana de Difusión Científica*, vol. 4, no. 7, pp. 112-140, 2022.
- [24] A. Di Vaio, R. Palladino, A. Pezzi, and D. E. Kalisz, “The role of digital innovation in knowledge management systems: A systematic literature review,” *Journal of business research*, vol. 123, pp. 220-231, 2021.
- [25] P. Chaithanapat, P. Punnakitkashem, N. C. K. K. Oo, and S. Rakthin, “Relationships among knowledge-oriented leadership, customer knowledge management, innovation quality and firm performance in SMEs,” *Journal of Innovation & Knowledge*, vol. 7, no. 1, pp. 100162, 2022.

Recibido: noviembre 28, 2024. Aceptado: diciembre 26, 2024